

Maria PESCARU

dr., conf.univ., Universitatea Națională de Științe și Tehnologie Politehnică București

Nicoleta DOBRIN

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă Chișinău

Dezvoltarea abilităților de lectură cu ajutorul textului literar la elevii din ciclul primar

Rezumat: Dezvoltarea abilităților de lectură la elevii din ciclul primar reprezintă o prioritate în cadrul procesului educațional, având în vedere importanța lecturii pentru formarea competențelor de bază. Textul literar oferă numeroase oportunități pentru formarea și exersarea abilităților de citire, înțelegere și interpretare a mesajelor scrise. Prin integrarea lecturii interactive, a discuțiilor ghidate și a activităților de comprehensiune, se pot atinge obiective esențiale în formarea cititorului activ și reflexiv. Articolul explorează rolul textului literar în dezvoltarea competențelor de lectură, evidențiind metode și strategii eficiente aplicabile în învățământul primar.

Cuvinte-cheie: lectură, elevi, abilități, text literar, strategii.

Abstract: The development of reading skills in primary school students is a priority in the educational process, given the importance of reading in the formation of basic skills. The literary text offers numerous opportunities for

the development and practicing of reading, understanding, and written message interpreting skills. By integrating interactive reading, guided discussions, and comprehension activities, essential goals can be achieved in the training of an active and reflective reader. The article explores the role of the literary text in the development of reading skills, highlighting effective methods and strategies that are applicable in primary education.

Keywords: reading, students, skills, literary text, strategies.

Lectura reprezintă o abilitate fundamentală în educația timpurie, având un impact direct asupra performanțelor școlare viitoare și asupra formării personalității elevului. În ciclul primar, textul literar devine un instrument esențial pentru stimularea interesului pentru lectură, dezvoltarea limbajului și cultivarea gândirii critice [7]. Prin povestiri, basme, poezii și alte forme de creație literară, elevii intră în contact cu limbajul expresiv și figurat, învățând să decodifice sensuri și să se implice emoțional în procesul de lectură.

Textul literar este un instrument de bază în dezvoltarea abilităților de lectură la elevii din ciclul primar. Prin alegerea adecvată a textelor și aplicarea unor metode didactice active și participative, cadrele didactice pot contribui la formarea unor cititori competenți, creativi și sensibili. Este esențial ca lectura să fie percepută nu doar ca o activitate școlară, ci și ca o experiență de viață care îmbogățește și dezvoltă personalitatea elevului.

Dezvoltarea competenței de lectură reprezintă un obiectiv fundamental al educației contemporane, lectura fiind strâns legată de succesul școlar și profesional al elevilor. Într-un context educațional marcat de diversitate lingvistică, socială și culturală, cadrele didactice sunt provocate să identifice și să aplice strategii eficiente, care să stimuleze interesul pentru lectură și să îmbunătățească nivelul de înțelegere a textului scris. Lectura nu este doar o abilitate tehnică, ci un proces cognitiv complex, ce presupune activarea unor mecanisme superioare de înțelegere, interpretare și reflecție critică [13].

În ultimii ani, cercetările din domeniul didacticii limbii și literaturii române au evidențiat eficiența strategiilor active și interactive în formarea cititorului competent [9]. Metode precum lectura predictivă, lectura ghidată, jurnalul dialogic sau tehnicile de tip *Gândește – Perechi – Prezintă* contribuie la implicarea elevilor în actul lecturii și la formarea unei relații semnificative cu textul. De asemenea, abordările centrate pe elev, care valorifică interesele și experiențele acestuia, par să aibă un impact pozitiv asupra motivației pentru lectură [8].

Prin urmare, în prezentul articol ne propunem să analizăm principalele strategii didactice utilizate pentru dezvoltarea competenței de lectură, evidențiind eficiența acestora în contextul învățământului primar. Articolul are ca obiectiv nu doar descrierea acestor strategii, ci și oferirea unor repere practice pentru

aplicarea lor într-un mod adaptat la nevoile concrete ale elevilor.

I. IMPORTANȚA LECTURII ÎN DEZVOLTAREA COPILULUI

Lectura contribuie la dezvoltarea intelectuală, emoțională și socială a copilului. Prin lectură, elevii își îmbogățesc valorile morale și culturale, ceea ce le dezvoltă gustul estetic. Prin analiza textelor narative sau lirice, elevii își dezvoltă empatia, înțeleg mai bine lumea înconjurătoare și își exprimă emoțiile. Povestirile cu personaje pozitive sau cu conflicte morale îi determină să reflecteze asupra propriilor acțiuni.

Textele literare contribuie la dezvoltarea abilităților de lectură prin mai multe funcții: stimulează imaginația, sporesc vocabularul, încurajează empatia și permit o mai bună înțelegere a structurilor narative [16]. Copiii care citesc texte literare de calitate au șanse mai mari să-și dezvolte o gândire logică și creativă, să-și exprime clar ideile și să înțeleagă perspective diferite asupra lumii.

De asemenea, literatura pentru copii este adaptată nivelului de dezvoltare cognitivă și afectivă a celor cărora li se adresează, facilitând astfel învățarea și înțelegerea [11].

II. STRATEGII DIDACTICE PENTRU DEZVOLTAREA LECTURII

Profesorul joacă un rol esențial în stimularea interesului pentru lectură. Unele strategii eficiente sunt:

- Lectura expresivă, realizată de cadrul didactic pentru a stârni interesul și curiozitatea;
- Lectura pe roluri, care dezvoltă fluența și înțelegerea textului;
- Folosirea fișelor de lectură și a jurnalelor de lectură, care încurajează reflecția personală;
- Discuțiile dirijate pe marginea textului, care antrenează gândirea critică;
- Ilustrarea fragmentelor citite, care stimulează creativitatea.

Vom descrie principalele roluri ale acestor strategii:

1. Îmbunătățirea înțelegerii textului. Strategiile didactice ajută elevii să decodeze, structureze și interpreteze informațiile dintr-un text. Prin metode precum lectura ghidată, harta ideilor principale, anticiparea sau jurnalul dublu, elevii învață să identifice ideile-cheie, să urmărească firul narativ sau logic al textului, să facă inferențe și conexiuni și să interpreteze intențiile autorului.

2. Dezvoltarea gândirii critice și metacognitive. Prin strategii precum gândirea cu voce tare (*think aloud*), **întrebările reflexive** sau predarea-învățarea reciprocă, elevii devin mai conștienți de propriul proces de lectură. Astfel, ei învață să-și monitorizeze comprehensiunea, să soluționeze situațiile când n-au înțeles ceva și să reflecteze asupra sensului textului și a propriilor reacții.

3. Creșterea motivației și a implicării. Strategiile interactive și centrate pe elev (de exemplu, lectura în perechi, clubul de lectură, proiectele creative) transformă lectura într-o activitate atractivă. Acestea stimulează curiozitatea și plăcerea lecturii, creează o atmosferă pozitivă și cooperantă și reduc anxietatea legată de lectură prin activități ludice și colaborative.

4. Personalizarea învățării, în care fiecare elev are un stil propriu de învățare. Strategiile didactice permit adaptarea activităților la nivelul de competență al elevului, la interesele și nevoile sale, dar și la ritmul său propriu de lucru. Prin aceasta, lectura devine accesibilă și semnificativă pentru toți elevii.

5. Dezvoltarea competențelor transversale. Lectura nu este o activitate izolată. Strategiile didactice contribuie și la dezvoltarea exprimării orale și scrise, la îmbunătățirea vocabularului, la cultivarea empatiei, a gândirii analitice și a spiritului critic și la integrarea lecturii în contexte reale, interdisciplinare.

4. Obstacole în dezvoltarea abilităților de lectură. Există mai mulți factori care pot îngreuna procesul de învățare a lecturii: lipsa motivației – elevii nu asociază lectura cu o activitate plăcută; accesul limitat la cărți potrivite vârstei; dificultăți de concentrare sau de înțelegere a mesajului literar; suportul insuficient din partea familiei sau lipsa unei rutine de lectură acasă.

5. Rolul familiei și al comunității. Familia are un rol decisiv în formarea obiceiului de a citi. Copiii care cresc într-un mediu în care lectura este valorizată au șanse mai mari să-și dezvolte abilități solide de lectură. Implicarea părinților prin cititul împreună sau prin discutarea cărților citite poate stimula considerabil interesul pentru textul literar. De asemenea, credem că bibliotecile școlare și publice, cluburile de lectură sau activitățile extracurriculare pot sprijini dezvoltarea acestor abilități.

6. Rolul textului literar în procesul educațional. Textul literar oferă contexte bogate și variate pentru dezvoltarea limbajului. Prin lectura expresivă, dramatizare, discuții pe marginea textelor, elevii dobândesc deprinderi de comunicare orală și scrisă. Povestirea și parafrazarea stimulează gândirea logică și exprimarea coerentă.

7. Dezvoltarea vocabularului și a exprimării. Literatura pune la dispoziția copiilor un vocabular

divers, figuri de stil și construcții gramaticale corecte. Expunerea repetată la aceste structuri le îmbunătățește capacitatea de a se exprima corect și creativ.

8. Stimularea gândirii critice și a empatiei. Prin personaje și situații narative, elevii învață să analizeze, să compare și să tragă concluzii. Totodată, identificarea cu personajele le dezvoltă empatia și înțelegerea diversității emoționale.

9. Activități didactice bazate pe texte literare. Activități precum jocul de rol, scrierea de finaluri alternative, redactarea de scrisori din perspectiva personajelor sau dialoguri creative contribuie la dezvoltarea competențelor de comunicare într-un mod atractiv și eficient.

III. STRATEGII MODERNE DE DEZVOLTARE A COMPETENȚEI DE LECTURĂ

Într-o societate digitalizată și în continuă schimbare, competența de lectură rămâne esențială pentru dezvoltarea cognitivă și profesională a individului. Strategiile moderne de predare pun accent pe metode interactive, personalizate și integrate cu tehnologia în vederea stimulării înțelegerii textului, a gândirii critice și a motivației pentru lectură.

1. Lectura interactivă și colaborativă. Lectura nu mai este o activitate solitară. Prin metode ca lectura în perechi, grupurile de discuție sau lectura dirijată, elevii sunt încurajați să-și exprime opiniile, să pună întrebări și să-și dezvolte empatia față de personaje sau contexte.

2. Utilizarea tehnologiei educaționale. Aplicațiile digitale (*Kahoot, Mentimeter, Padlet*), platformele de e-learning și cărțile audio facilitează accesul la conținuturi variate și adaptate nivelului fiecărui elev. De asemenea, lectura de pe ecran poate include funcții interactive precum dicționare integrate sau adnotări.

3. Strategii metacognitive. Predarea strategiilor de autoreglare, cum ar fi previzionarea, clarificarea, sumarizarea și interogarea **în baza** textului, ajută elevii să devină cititori activi, conștienți de propriul proces de înțelegere.

4. Gamificarea (de la engl. *game*, joacă) lecturii. Transformarea lecturii într-o experiență ludică prin badge-uri, punctaje, provocări sau competiții între clase crește motivația elevilor și le dezvoltă autonomia în învățare.

5. Integrarea lecturii în proiecte interdisciplinare. Textele literare și nonliterare pot fi incluse în proiecte STEM, civice sau artistice, ceea ce oferă elevilor o viziune holistică și practică asupra lecturii.

Textul literar este un instrument esențial în dezvoltarea lecturii în clasele primare. Prin metode didactice variate, prin sprijinul familiei și prin selecția atentă a textelor, cadrele didactice pot contribui decisiv la

formarea unor cititori activi și reflexivi. O bază solidă în lectură va influența pozitiv întregul parcurs educațional al copilului.

În concluzie: Am evidențiat eficiența unor strategii didactice variate în dezvoltarea competențelor de lectură și în creșterea motivației elevilor. Integrarea metodelor active, centrate pe elev are un impact pozitiv nu doar asupra performanței academice, ci și asupra implicării afective și cognitive în actul lecturii. Strategiile didactice au un rol esențial în dezvoltarea lecturii, deoarece facilitează nu doar **învățarea mecanică a cititului**, ci și **înțelegerea profundă, critică și conștientă a textului**.

Rolul strategiilor didactice este de a transforma lectura într-un proces activ, conștient și valoros. Considerăm că strategiile sprijină formarea unor cititori competenți, capabili să înțeleagă, să analizeze și să valorifice informația scrisă în mod eficient – o abilitate crucială pentru viața academică și socială. Cadrele didactice ar trebui să adopte o abordare flexibilă, adaptând strategiile la nivelul de dezvoltare al elevilor, la tipul de text studiat și la obiectivele urmărite. De asemenea, este necesară o formare continuă a profesorilor în domeniul didacticii lecturii, pentru a răspunde provocărilor actuale ale educației. Așadar, credem că lectura nu trebuie privită ca o simplă abilitate tehnică, ci ca un instrument esențial pentru formarea gândirii critice, a empatiei și a spiritului democratic – valori fundamentale într-o societate bazată pe cunoaștere.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bulucea C. A. Strategii didactice moderne. București: Editura Didactică și Pedagogică, 2018. 328 p.
2. Cerghit I. Metode de învățământ. București: Editura Didactică și Pedagogică, 2008. 194 p.
3. Ciobanu M. Competența de lectură: de la comprehensiune la interpretare. Iași: Polirom, 2020. 316 p.
4. Cucoș C. Pedagogie. Iași: Polirom, 2013. 536 p.
5. Duffy G. G. Explaining Reading: A Resource for Teaching Concepts, Skills, and Strategies. New York: Guilford Press, 2009. 231 p.
6. Dumbravă G., Căprioară D. Metode moderne de dezvoltare a competenței de lectură. București: Editura Didactică și Pedagogică, 2015. 264 p.
7. Frunză A. Lectura și formarea competențelor lingvistice la vârstele mici. Iași: Aramis, 2017. 324 p.
8. Gambrell L. B., Morrow L. M., Pennington C. *Early Childhood Literacy: The National Reading Conference Policy Brief*. National Reading Conference, 2007. 27 p.
9. Guthrie J., Wigfield A. Engagement and Motivation in Reading. În: Kamil M. L., Mosenthal P. B., Pearson P. D., Barr R. (Eds.) *Handbook of Reading Research*. Vol. III. New York: Routledge, 2000, pp. 403-422.
10. Manolescu M. (coord.) *Didactica limbii și literaturii române pentru învățământul primar*. București: Editura Universitară, 2016. 230 p.
11. Pânișoară G., Pânișoară I.-O. Motivația pentru învățare: Teorii și aplicații. Iași: Polirom, 2019. 296 p.
12. Preda V. Strategii moderne de dezvoltare a competenței de lectură. Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință, 2022. 312 p.
13. Pressley M., Afflerbach P. *Verbal Protocols of Reading: The Nature of Constructively Responsive Reading*. New York: Routledge, 1995. 168 p.
14. Roșca C. Lectura digitală în școala românească: provocări și oportunități. În: *Educația Azi*, nr. 2, 2021. 1860 p.
15. Stan E. Lectura – de la teorie la practică. București: Paralela 45, 2009. 365 p.
16. Stan E. Strategii didactice de lectură. Ghid pentru învățător. București: Paralela 45, 2010. 46 p.